

Pengembangan Kemampuan Matematika Anak Usia Dini Melalui Kegiatan Bermain Edukatif

Vina jamiah sari ¹ dan A.Nashir M. Tuah Lubis ²

Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu
Keguruan, Uin Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Sumatera Utara,
Indonesia

Email: Vinajamiahsari@gmail.com; naashirlubis@uinsyahada.ac.id

Abstrak

Anak usia dini adalah individu yang berada pada rentang usia sejak lahir hingga enam tahun, yang sedang mengalami masa pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat dalam berbagai aspek, baik fisik, kognitif, sosial-emosional, bahasa, maupun moral. Seiring berkembangnya zaman banyak sekali cara untuk mengembangkan kemampuan anak usia dini dalam pembelajaran, diantaranya pengembangan kemampuan matematika melalui kegiatan bermain edukatif yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan matematika anak usia dini melalui kegiatan bermain edukatif yang dirancang secara terstruktur dan menyenangkan. Kemampuan matematika dasar seperti mengenal angka, bentuk, pola, pengelompokan, dan konsep bilangan menjadi fokus utama dalam pembelajaran. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian tindakan kelas (PTK) yang dilaksanakan dalam dua siklus. Subjek penelitian adalah anak kelompok B di sebuah lembaga pendidikan anak usia dini. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan bermain edukatif seperti permainan berhitung, menyusun balok, dan permainan pola mampu meningkatkan minat serta kemampuan berpikir logis anak. Kesimpulannya, penerapan kegiatan bermain edukatif terbukti efektif dalam mengembangkan kemampuan matematika anak usia dini secara menyenangkan dan bermakna.

Kata kunci: kemampuan matematika, anak usia dini, bermain edukatif

Abstract

Early childhood refers to individuals between the ages of birth and six years old who are experiencing rapid growth and development in various aspects, including physical, cognitive, socio-emotional, linguistic, and moral development. With the development of technology, numerous ways to develop early childhood learning abilities are available, including developing mathematical skills through educational play activities. This aims to develop mathematical skills in early childhood through structured and enjoyable educational play activities. Basic mathematical skills such as recognizing numbers, shapes, patterns, grouping, and number concepts are the primary focus of the learning process. The research method used was a qualitative approach with classroom action research (CAR) implemented in two cycles. The subjects were children in Group B at an early childhood education institution. Data were collected through observation, interviews, and documentation, then analyzed descriptively. The results showed that educational play activities such as counting games, stacking blocks, and pattern games can increase children's interest and logical thinking skills. In conclusion, the implementation of educational play activities has proven effective in developing mathematical skills in early childhood in a fun and meaningful way.

Keywords: *mathematical skills, early childhood, educational play*

PENDAHULUAN

Anak usia dini merupakan masa keemasan atau sering disebut Golden Age. Pada masa ini otak anak mengalami perkembangan paling cepat sepanjang sejarah kehidupannya. Pada masa ini otak anak menerima dan menyerap berbagai jenis informasi dengan cepat dan tanggap yang ada pada lingkungannya. Anak-anak memiliki kepekaan pada segala sesuatu yang baru dilihat dan didengar, sehingga pada masa ini merupakan masa yang paling pas untuk menanamkan sikap positif.¹

¹ Khadijah., Dkk. *Perkembangan Kemampuan Dasar Anak Usia Dini*, 2020. hlm. 2.

Hal ini berlangsung pada saat anak masih dalam kandungan hingga usia dini, yaitu usia nol sampai enam tahun. Namun, masa bayi dalam kandungan hingga lahir, sampai usia empat tahun adalah masa-masa yang paling menentukan. Periode ini, otak anak sedang mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Oleh sebab itu memberikan perhatian lebih terhadap anak di usia dini merupakan suatu keharusan. Wujud perhatian diantaranya dengan memberikan pendidikan baik langsung dari orang tuanya sendiri maupun melalui lembaga Pendidikan anak usia dini.²

Salah satu aspek penting dalam perkembangan anak ialah aspek kognitif. Istilah kognitif berasal dari kata cognition yang diambil dari kata knowing, berarti mengetahui. Dalam Kamus Lengkap Psikologi mengungkapkan bahwa istilah kognitif menjadi populer dalam ranah psikologis manusia serta memiliki hubungan dengan pemahaman, pengolahan informasi, pertimbangan, pemecahan masalah, keyakinan dan kesengajaan. Anak didik usia dini pada umumnya belum mengenal huruf, angka dan membaca dengan artikulasi yang jelas. Oleh sebab itu guru seharusnya perlu memahami tahapan perkembangan anak usia dini, karena pada masa ini anak sangat peka untuk menerima rangsangan-rangsangan dari lingkungan sekitar, termasuk salah satunya aspek kognitif yaitu tahap penyeimbangan atau equilibrasi dengan memberikan isi, metode, media pembelajaran yang tepat guna dan sesuai dengan kebutuhan.³

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan, yang mana suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan. Dimana untuk mendapatkan hasil dari penelitian ini, penulis

² Moh Fauziddin, 'Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini Useful of Clap Hand Games for Optimalize Cogtivite Aspects in Early', 2.2 (2018), hlm. 163 <<https://doi.org/10.31004/obsesi.v2i2.76>>.

³ Wilis Dwi Ambarwati and Universitas Negeri Surabaya, 'Pengembangan Kemampuan Kognitif Anak Didik Paud Di Tk Dharmawanita Wringinanom Melalui Metode Bernyanyi', *Pendidikan Sendratasik, Vol. 12 No. 1*, 12.1 (2023), hlm. 167–68.

mendapatkan data-data yang diperlukan melalui temuan data berdasarkan tempat, yaitu TK Ilham Desa Siundol Jae.

Berdasarkan metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengamati fenomena disekitarnya. Berdasarkan jenis penelitian ini yang mana lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif dengan menggunakan pemikiran yang logis. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi dengan kepala sekolah, guru dan anak-anak atau murid TK Ilham Siundol Jae.

HASIL PENELITIAN

A. Kemampuan Matematika

Matematika adalah bahasa, sebab matematika merupakan bahasa simbol yang berlaku secara universal (internasional) dan sangat padat makna dan pengertian. Sebagai seni, dalam matematika terlihat adanya keteraturan, keterurutan dan konsisten, sehingga matematika indah dipandang dan diresapi seperti hasil seni. Sedangkan sebagai ratunya ilmu, matematika adalah bahasa, ilmu deduktif, ilmu tentang keteraturan, ilmu tentang struktur yang terorganisasikan dengan baik dan merupakan pelayan ilmu lainnya. Sehingga ilmu matematika sangat penting untuk dipelajari, baik dalam pendidikan usia dini sampai seterusnya.

Oleh sebab itu pengenalan pembelajaran matematika pada anak usia dini merupakan salah satu bagian yang penting untuk anak usia dini. Matematika sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari manusia. Sehingga anak harus dikenalkan sejak dini agar memiliki keterampilan matematika yang memadai dalam melaksanakan kehidupan di masa yang akan datang.

Anak yang mengalami perkembangan kemampuan logika matematika, secara bertahap akan mampu untuk memahami angka dan berpikir secara logis. Berpikir secara logis berpotensi membantu anak

untuk memahami pola-pola tertentu yang muncul disaat anak mengalami masalah, pola-pola tersebut seperti angka, pola pikir, warna dan visual.

Selain itu pembelajaran matematika pada anak usia dini lebih banyak berfokus pada membentuk pola pikir anak melalui kegiatan yang memungkinkan untuk anak dapat mengembangkan kemampuan matematika anak baik secara sederhana maupun yang lebih sulit.⁴

B. Anak Usia Dini

Anak usia dini adalah kelompok anak yang berada pada rentan usia sejak lahir sampai dengan umur 6 tahun. Pada masa ini anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat dalam berbagai aspek, baik fisik, sosial, emosional, bahasa, maupun moral dan spiritual. Oleh sebab itu masa kanak-kanak adalah masa yang paling penting dan signifikan dalam pertumbuhan dan perkembangan manusia. Tahapan ini disebut sebagai periode masa keemasan.

Keberadaan masa depan dapat ditentukan oleh masa keemasan. Ada banyak teori dan data yang mencirikan 'masa keemasan' anak usia dini, di mana potensi setiap anak berkembang begitu pesat. Tahap eksplorasi, tahap identifikasi, tahap bermain, tahap sensitif, dan tahap ketidaktaatan pertama adalah beberapa konsep yang dibandingkan dengan anak usia dini. Di sisi lain, masa keemasan anak usia dini sekaligus merupakan masa kritis. Masa kritis berjalan relative singkat dan tidak dapat diulang kembali.⁵

Berdasarkan pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Sisdiknas Tahun 2003, upaya pembinaan bagi anak usia 0–6 tahun dilaksanakan melalui jalur Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Pada masa ini, potensi anak dapat dikembangkan secara optimal. Anak usia dini memiliki

⁴ Marina Trie and others, 'Implementasi Pembelajaran Matematika Anak Usia Dini', *Urnal Pendidikan Anak Usia Dini Volume 8 Issue 2*, 8.2 (2024), hlm. 273. <<https://doi.org/10.31004/obsesi.v8i2.5455>>.

⁵ Fadilatur Romadhon, Ika Septianingrum, and Naning Yuliani, 'Menanamkan Kemandirian Anak Usia Dini Melalui Kegiatan Practical Life', 2025. hlm. 2.

karakteristik yang unik, sehingga pendekatan pembelajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya.

Dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), terdapat enam aspek perkembangan yang menjadi fokus pembelajaran, salah satunya adalah aspek perkembangan moral dan agama. Aspek ini memegang peran penting dalam membentuk karakter dan kepribadian anak di masa depan. Pada tahap usia dini, anak mulai mengenal dan memahami konsep dasar tentang baik dan buruk, benar dan salah, serta nilai-nilai spiritual yang ditanamkan oleh keluarga dan lingkungan sekitar. Perkembangan nilai moral dan agama pada anak usia dini merupakan fondasi utama dalam pembentukan akhlak dan integritas pribadi. Masa ini termasuk dalam periode kritis (critical period), di mana anak sangat mudah menerima pengaruh dari lingkungan sekitarnya.⁶

C. Bermain Edukatif

Permainan merupakan kesibukan yang dipilih sendiri tanpa ada unsur paksaan, tanpa didesak oleh rasa tanggung jawab. Permainan tidak memiliki tujuan tertentu. Tujuan permainan terletak pada permainan itu sendiri dan dicapai pada waktu bermain. Bermain tidak sama dengan bekerja. Bekerja mempunyai tujuan yang lebih lanjut, tujuannya tercapai setelah pekerjaan itu selesai. Anak-anak suka bermain karena di dalam diri mereka terdapat dorongan batin dan dorongan mengembangkan diri.

Bermain merupakan bagian penting bagi anak, karena bermain sangatlah penting dari proses tumbuh kembang anak. Melalui kegiatan bermain, anak akan belajar berbagai hal tentang kehidupan sehari-hari. Anak akan mendapatkan pengalaman yang berkaitan dengan lingkungannya, baik lingkungan sosial budaya, lingkungan sosial ekonomi, maupun lingkungan fisik atau alam, yang sangat berguna untuk meningkatkan kemampuan berbahasa, berpikir, bersikap, bergaul, berkarya dan sebagainya. Dalam permainan anak mencurahkan perhatian,

⁶ Anastasya Puspita Ningtyas and others, 'Asessmen Perkembangan Moral Dan Agama Di Tk It Darul Fallah Karang Sari , Lampung Tengah', 2025, hlm. 8.

perasaan dan pikiran pada proses bermain serta sifat dan bentuk alat permainannya.⁷

Melalui bermain anak-anak menggunakan indra mereka, serta informasi yang anak terima dapat merangsang perkembangan sel-sel otak. Oleh karena itu, bermain anak-anak disertai oleh orang tua dan juga pendidik. bertujuan untuk pembelajaran yang menyenangkan dan edukatif. Dimana alat permainan edukatif juga dapat menjadi sumber belajar penting bagi anak usia dini yang membantu mereka dalam memahami konsep secara alami serta anak-anak dapat belajar dan menyerap informasi dari lingkungan sekitar mereka melalui bermain.⁸

Adapun manfaat dari bermain bagi anak usia dini antarlain:

1. Bermain yang melibatkan fisik seperti berlari, meloncat dan menendang bermanfaat untuk menmgkuatkan dan menterampilan anggota badan anak.
2. Bermain yang melibatkan indra atau pikiran seperti menggunakan alatalat bermain yang mengeluarkan perasaan seperti menggambar dan bermain musik atau mendengarkan aba-aba memberikan peluang pada anak untuk belajar tentang pengertian baru, sifat-sifat dan bentuk barang tertentu.
3. Bermain balok-balok mainan, membentuk lilin atau tanah liat, menggambar dan sebagainya, dapat mendorong kreativitas anak.
4. Bermain dapat membantu mengembangkan kepribadian seperti bertanggung jawab, bekerjasama, mematuhi peraturan dan sebagainya.
5. Bermain dapat membantu anak mengenal dirinya, baik yang berkaitan dengan kelemahan dan kekurangannya,

⁷ Abdul Khobir, 'Upaya Mendidik Anak Melalui Permainan Edukatif', hlm. 195-197.

⁸ Refni fajar Wati Zega, Pembelajaran Anak and Usia Dini, 'PRESCHOOL ', 4 (2023), hlm. 61-62.

maupun kelebihanannya, misalnya dengan bermain seorang anak akan mengetahui dirinya ternyata lebih mampu berlari dengan cepat dibanding dengan teman-temannya atau lebih mampu menggambar lebih baik.

6. Bermain dapat digunakan sebagai penyalur keinginan dan kebutuhan anak yang tidak terpenuhi, misalnya keinginan untuk berlaku seperti orang tuanya dengan bermain peran orang tua, bermain sebagai sopir mobil/mobilan dan sebagainya.
7. Bermain bersama anggota keluarga dapat mengakrabkan hubungan antara anak dengan anggota keluarga lain. Selain itu, bermain juga dapat bermanfaat bagi anak, yaitu:
8. Bermain secara aktif dapat mengembangkan otot-otot dan melatih seluruh bagian tubuh menjadi kuat.
9. Gerakan dalam bermain seperti berlari, melompat, melempar, menangkap, mendorong, melatih kemampuan motorik kasar dan koordinasi visual motorik, keseimbangan, ketepatan, kelenturan, kemampuan mengontrol gerakan dan bertindak spontan.
10. Kelebihan energi anak dapat tersalurkan sehingga mengurangi kemungkinan munculnya perilaku agresif yang bersifat merusak dan merugikan.
11. Kebutuhan dan keinginan yang tidak dapat dipenuhi dengan cara lain seringkali dapat dipenuhi dengan bermain. Anak yang tidak mampu mencapai peran pemimpin dalam kehidupan nyata mungkin dapat memperoleh pemenuhan keinginan itu dengan menjadi pemimpin saat bermain peran.
12. Melalui eksperimen dalam bermain, anak-anak menemukan bahwa merancang suatu hal baru dan berbeda

dapat menimbulkan kepuasan. Selanjutnya mereka dapat mengalihkan minat kreatif ke situasi di luar dunia bermain.

13. Bermain dapat digunakan sebagai media pengenalan dan pengembangan diri. Anak dapat mengetahui sejauhmana kemampuannya dibandingkan dengan teman bermain lain, hal ini memungkinkan mereka mengembangkan konsep diri dengan lebih pasti dan nyata.

14. Melalui bermain anak belajar berkomunikasi, bagaimana membentuk hubungan sosial dan menghadapi serta memecahkan masalah yang timbul dalam hubungan tersebut.⁹

KESIMPULAN

Pengembangan kemampuan matematika anak usia dini melalui kegiatan bermain edukatif merupakan pendekatan yang efektif dan menyenangkan. Melalui permainan, anak dapat belajar konsep-konsep dasar matematika seperti berhitung, pengenalan bentuk, pola, ukuran, dan pengelompokan secara alami tanpa tekanan. Kegiatan bermain edukatif juga membantu menumbuhkan rasa ingin tahu, kemampuan berpikir logis, serta kreativitas anak. Dengan demikian, pembelajaran matematika yang dikemas dalam bentuk permainan tidak hanya meningkatkan kemampuan kognitif, tetapi juga mendukung perkembangan sosial, emosional, dan motorik anak secara holistik. Disamping itu penerapan kegiatan bermain edukatif terbukti efektif dalam mengembangkan kemampuan matematika anak usia dini dapat menyenangkan bagi anak dan juga bermakna.

⁹ Khobir, 'Upaya Mendidik Anak Melalui Permainan Edukatif', hlm. 197-198.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambarwati, Wilis Dwi, and Universitas Negeri Surabaya, 'PENGEMBANGAN KEMAMPUAN KOGNITIF ANAK DIDIK PAUD DI TK DHARMAWANITA WRINGINANOM MELALUI METODE BERNYANYI', *Pendidikan Sendratasik*, Vol. 12 No. 1, 12 (2023), 167–68
- Anak, Pembelajaran, and Usia Dini, 'PRESCHOOL ', 4 (2023), 53–64
- Fauziddin, Moh, 'Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini Useful of Clap Hand Games for Optimalize Cogtivite Aspects in Early', 2 (2018), 162–69 <<https://doi.org/10.31004/obsesi.v2i2.76>>
- Khadijah., Dkk, 'Perkembangan Kemampuan Dasar Anak Usia Dini', 2020, 2
- Khobir, Abdul, 'UPAYA MENDIDIK ANAK MELALUI PERMAINAN EDUKATIF', 195–208
- Ningtyas, Anastasya Puspita, Luluk Widi Astuti, Nurul Syahilda, and Aulia Rahma, 'ASESSMEN PERKEMBANGAN MORAL DAN AGAMA DI TK IT DARUL FALLAH KARANG SARI , LAMPUNG TENGAH', 2025, 7–17
- Romadhon, Fadilatur, Ika Septianingrum, and Naning Yuliani, 'MENANAMKAN KEMANDIRIAN ANAK USIA DINI MELALUI KEGIATAN PRACTICAL LIFE', 2025
- Trie, Marina, Ramadhany Gunawan, Ajeng Teni, Nur Afriliani, Anisak Nurul Fitri, Neng Awalia Farida, and others, 'Implementasi Pembelajaran Matematika Anak Usia Dini', *Urnal Pendidikan Anak Usia Dini Volume 8 Issue 2*, 8 (2024), 273 <<https://doi.org/10.31004/obsesi.v8i2.5455>>